

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРАТОРСКИХ ЧАСОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Автор: Малиновская Д.А.,
магистрант гр.50901223
Научный руководитель: Пуйман С.А.,
к.п.н., доцент

Минск, 2023

Актуальность темы

На современном этапе развития образовательных систем в значительной степени актуализируется проблема оптимизации воспитательной деятельности куратора. Одной из традиционной форм работы куратора являются кураторские часы. Знакомство с психолого-педагогической литературой показывает, что потенциал кураторских часов в учреждении высшего образования еще далеко не исчерпан.

Кураторский час для участников воспитательного процесса

Метод убеждения

Конкретными приемами убеждения могут выступать объяснение, рассказ, работа с литературными источниками, изложение, повествование, дискуссия, взаимное просвещение, описание, рассуждение, проблемное изложение, беседа.

Преимущества

Результаты опроса

1. Как вы считаете, необходим ли куратор студентам на первом курсе?

8 ответов

2. Удовлетворены ли вы работой куратора?

8 ответов

Результаты опроса

3. Достаточно ли часто проводятся кураторские часы?

8 ответов

4. Всегда получаете нужную и полезную информацию на кураторском часу?

8 ответов

5. Всегда ли есть возможность обратиться к куратору с вопросом?

8 ответов

Выводы

Кураторский час имеет большое значение для студентов.

Куратору следует разнообразить кураторский час применяя различные методы воспитания для большей вовлеченности студентов в воспитательный процесс.

Необходимо организовать возможность для студентов обратиться к куратору с волнующими вопросами анонимно или лично.